

Uno sguardo su MAR2PROTECT

Sette siti dimostrativi (5 in Europa, 2 a livello internazionale in Tunisia e Sudafrica) sono stati selezionati per rappresentare un **panorama ampio** in termini di condizioni climatiche, tipo di inquinamento delle acque sotterranee, sorgente di acque utilizzate per la ricarica controllata delle falde e contesto politico-sociale, al fine di massimizzare il potenziale di replica dell'approccio e impatto olistico di MAR2PROTECT.

Tutti i siti dimostrativi comprendono una **falda costiera affetta da intrusione marina**. I siti dimostrativi sono stati attentamente scelti anche in base al loro grado di competenze maturate nell'ambito di precedenti progetti vincenti sviluppati dai partners.

Estuario del fiume Lima, Portogallo

Ampia falda acquifera costiera. Intrusione marina e inquinamento diffuso. Fitodepurazione usando le piante autoctone dell'ambiente costiero.

Katwijk, Paesi Bassi

Falda acquifera dunale, intrusione marina. RDF usando acque di superficie.

Emilia-Romagna, Italia

Falda acquifera costiera. Intrusione marina ed inquinamento diffuso. RDF usando ARM.

Nabeul, Tunisia

Falda acquifera costiera sovrasfruttata. Intrusione marina e inquinamento diffuso. RDF usando ARM e acque di superficie.

Cape Flats, Sud Africa

Falda acquifera costiera. Intrusione marina e inquinamento diffuso. RDF usando ARM.

Frielas, Portogallo

Falda acquifera costiera. Intrusione marina. RDF usando ARM

Marbella, Spagna

Falda acquifera costiera. Intrusione marina. RDF usando acque sotterranee da una falda a monte.

*ARM: acque reflue municipali
RDF: ricarica della falda*

MAR2 PROTECT

Proteggere le folde acquifere dagli effetti negativi del cambiamento climatico mediante un approccio olistico basato sulla ricarica controllata delle falde acquifere

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma per l'innovazione e la ricerca dell'Unione Europea Horizon Europe tramite la convenzione per il finanziamento No 101082048.

Il progetto

MAR2PROTECT fornirà un approccio olistico per proteggere le **acque sotterranee** dagli effetti del cambiamento climatico, attraverso diverse tecnologie innovative.

L'idea principale consiste in uno strumento supportato da **un'Intelligenza Artificiale** che riceverà informazioni in tempo reale da sensori posizionati nei luoghi a rischio dove verranno implementate le tecnologie, oltre a ricevere altre informazioni di vitale importanza relativamente alle prestazioni delle tecnologie implementate, ai feedback forniti dai numerosi agenti sociali coinvolti nel progetto e alla valutazione del rischio.

Lo strumento è basato su un approccio di nuova generazione per la **ricarica controllata delle falde acquifere** per migliorare la qualità e quantità delle acque sotterranee. Il cuore della ricarica controllata delle falde acquifere è il **sistema di supporto decisionale M-AI-R**, che incorporerà le informazioni sopra elencate, sfruttando valutazioni fatte da un'Intelligenza Artificiale, per migliorare la qualità delle acque sotterranee tramite la ricarica controllata delle stesse.

Partners/Collaboratori

Il consorzio è formato da **11 partners**; 9 provengono da 6 paesi europei (inclusa la Svizzera) e 2 sono partners internazionali (Tunisia, Sudafrica).

Il consorzio copre l'Europa dal Sud al Nord, includendo anche un partner a est (Lituania). **2 partners internazionali**, situati in Repubblica del SudAfrica e Tunisia forniranno 2 siti dimostrativi con caratteristiche diverse garantendo una forte collaborazione internazionale all'interno del progetto.

Obiettivi

Al fine di impedire l'inquinamento delle acque sotterranee, il progetto europeo MAR2PROTECT si focalizzerà sui seguenti **9 obiettivi specifici**:

- Impedire la contaminazione delle acque sotterranee associata alla ricarica delle falde attraverso lo sviluppo di **9 tecnologie** per la rimozione e la (bio)degradazione di inquinanti emergenti.
- **Ridurre l'inquinamento** diffuso delle acque sotterranee dovuto all' agricoltura.
- Sviluppare innovativi sistemi integrati connessi tra loro tramite **una piattaforma IoT** per il monitoraggio degli inquinanti.
- **Prevedere gli impatti** del cambiamento climatico e globale sulla qualità delle acque sotterranee.
- Sviluppare strategie per il controllo delle acque sotterranee attraverso lo sviluppo di un sistema di supporto decisionale basato su **tecniche di Intelligenza Artificiale**.
- Aumentare il ruolo attivo degli **attori sociali** nella prevenzione della contaminazione delle acque.
- Integrare e validare le tecnologie di MAR2PROTECT e le azioni di impegno sociale nei vari **siti dimostrativi**.
- **Facilitare l'utilizzo** dei risultati di MAR2PROTECT nelle prevenzioni della contaminazione delle acque e nel controllo delle acque sotterranee.
- Promuovere **la diffusione sul mercato** delle tecnologie e degli strumenti di modellazione sviluppati da MAR2PROTECT.

Siti dimostrativi

Per assicurare un elevato potenziale di replica, il sistema di supporto decisionale M-AI-R raccoglierà informazioni da 7 siti ubicati in 4 paesi europei e 2 in paesi non europei.

1. Katwijk, Paesi Bassi

2. Nabeul, Tunisia

3. Frielas, Portogallo

4. Emilia-Romagna, Italia

5. Cape Flats, Sud Africa

6. Marbella, Spagna

7. Estuario del fiume Lima, Portogallo

Metodologia

SITI DIMOSTRATIVI	1. IHE, DU 2. ISS 3. NOVA, AdTA 4. UNIBO, HERA 5. SU 6. CET 7. CII
Comunicazione	FEU
Interconnessione con altre iniziative europee e raggruppamento	FEU, NOVA
Business cases, strategia IP e sfruttamento dei risultati	AQ, FEU

Partners/Collaboratori: FCT NOVA (NOVA); UNIBO; FEUGA (FEU); CIIMAR (CII); CETAQUA (CET); AQUATEC (AQ); IHE DELFT (IHE); IT; ISSBAT (ISS); KTU; SUWI (SU).
Partners associati: AdTA; FHNW, DUNEA (DU); Città del Capo (CT).
Abbreviazioni/acronimi: Cambiamento Globale (CG); Cambiamento Climatico (CC); Acque sotterranee (AS); Internet delle Cose (IdC); Valutazione Ambientale del Ciclo di Vita (E-LCA); Costo del ciclo di vita (LCC); Valutazione sociale del ciclo di vita (S-LCA); Comunità di pratica (CoP).

MAR2PROTECT

MAR2PROTECT utilizzerà un approccio olistico per proteggere le **acque sotterranee** dagli effetti del cambiamento climatico e globale, basato su una **ricarica controllata delle falde acquifere di nuova generazione**. Il cuore di questo innovativo approccio per la ricarica controllata delle falde è un **sistema di supporto decisionale** che incorporerà informazioni tecnologiche e di coinvolgimento sociale usando un approccio basato sull'Intelligenza Artificiale per migliorare la qualità e la quantità delle acque sotterranee.

CAMBIAMENTO CLIMATICO E CAMBIAMENTO GLOBALE

Coinvolgimento degli stakeholder

Agricoltura

Attività antropiche

Industria

Trattamenti convenzionali di acque reflue e di superficie + trattamenti avanzati per la rimozione di microinquinanti

Fiumi e laghi

ACQUE SOTTERANEE

MAR- Ricarica controllata delle falde acquifere